

Investigación farmacológica: Innovación que genera opciones en el tratamiento oncológico

Andrés Felipe Torres Grande

Químico Farmacéutico – Universidad CES
Magister en Farmacología Clínica – FUCS
Doctorando en Salud Pública – UNICLA

Docente de Gestión del Riesgo en Medicamentos Oncológicos
Especialización Tecnológica en Farmacovigilancia y Tecnovigilancia
Universidad Autónoma de Bucaramanga - CES

¿Qué abordaremos?

1

La importancia de la investigación para el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas.

2

Diseños de investigación en farmacología y su relación con innovaciones terapéuticas.

3

Ejemplos plataformas terapéuticas innovadoras relevantes en oncología.

4

Motivar a los profesionales de la salud a involucrarse en investigaciones que generen evidencia local.

¿Para qué investigar en Oncología?

1

Comprender holísticamente el cáncer

2

Desarrollar terapias con el mayor valor terapéutico y el menor perfil de toxicidad.

3

Mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos.

“La lucha contra el cáncer es un desafío”

Opciones
terapéuticas
innovadoras

Investigación
Básica Preclínica,
Clínica y
Posmercado
(Fase IV)

Interés y
compromiso
multidisciplinario

Tipos de Investigaciones en Farmacología

Investigación Básica

Es la **pedra angular de los avances en oncología**, permitiendo comprender los mecanismos celulares y moleculares del cáncer.

La identificación de mutaciones en el gen BRAF como la V600E en melanoma, permitió el desarrollo de inhibidores específicos de cinasa como vemurafenib.

Investigación Preclínica

Traslada los hallazgos de la investigación básica a aplicaciones terapéuticas.

- Prueba del concepto terapéutico a partir de modelos

Objetivo

Ejemplo de Investigación

- Uso de líneas celulares derivadas de muestras de biobancos colombianos para probar nuevos compuestos de interés.

- Desarrollar modelos preclínicos que reflejen la diversidad genética colombiana

Impacto

Investigación Clínica

La investigación clínica valida la seguridad y eficacia de nuevos tratamientos en humanos.

Estudios que llevan a la aprobación sanitaria de las tecnología terapéuticas

Estudios post-comercialización (Fase IV)

Estudios de farmacovigilancia, estudios de bioequivalencia y Estudios de Utilización de Medicamentos (EUM)

Seguridad en la práctica real

Eventos adversos poco frecuentes/tardíos

Evidencia adicional sobre el valor terapéutico (efectividad)

En muchos países, algunos medicamento innovadores se aprueban bajo registros sanitarios condicionados debido a evidencia clínica limitada , es aquí donde estos estudios cobran relevancia.

Farmacopidemiología Oncológica

Estudios de Utilización de Medicamentos (EUM)

Aportan información clínica y no clínica adicional para la toma de decisiones basadas en evidencia local.

Diseños

Objetivos

- ✓ Conocer los patrones de uso de tecnologías terapéuticas.
- ✓ Identificar potenciales Problemas Relacionados con Medicamentos *PRMs*.
- ✓ Podrían emplearse como evidencia preliminar para considerar el sometimiento de nuevas indicaciones

Farmacoeconomía

Generar evidencia asociada al **valor terapéutico de las tecnologías desde la óptica económica**, para la toma de decisiones que puedan impactar en el acceso de los pacientes a éstas y en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

Algunas plataformas/ mecanismos terapéuticos innovadores

Innovaciones Recientes en Terapias Oncológicas

Anticuerpos conjugados (ADC)

Trastuzumab deruxtecán: Indicado en cáncer de mama HER2 positivo metastásico

Innovaciones Recientes en Terapias Oncológicas

Inhibidores de enzimas específicas

Sotorasib: Inhibidor covalente de K-RAS G12C, indicado en cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) metastásico o localmente avanzado con mutación del gen KRAS^{G12C} que hayan recibido al menos una terapia sistémica previa.

Innovaciones Recientes en Terapias Oncológicas

Terapia Génica *Ex-Vivo* (CAR-T Cells)

Tisagenlecleucel indicado en Leucemia linfoblástica aguda de precursores de células B

Implica extraer las células T del paciente y modificarlas genéticamente para que expresen un receptor específico que se dirige al antígeno CD19 en las células cancerosas. Estas células T modificadas se reinfunden al paciente, donde reconocen y destruyen las células cancerosas que expresan CD19.

Innovaciones Recientes en Terapias Oncológicas

Vacunas de Antígenos Tumoraes

Son terapias autólogas diseñadas para generar y amplificar la respuesta inmune adaptativa contra antígenos tumorales específicos, induciendo así apoptosis inmunomediada de las células cancerosas que poseen el antígeno en cuestión

Innovaciones Recientes en Terapias Oncológicas

Vacunas de Antígenos Tumoraes

Sipuleucel T (Cancer de prostata)- Activa las células presentadoras de antígenos (APCs) del paciente con un antígeno específico de la próstata (PAP) combinado con un factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF). Estas APCs activadas se reinfunden al paciente, estimulando una respuesta inmune dirigida contra las células cancerosas que expresan PAP

Impacto sobre los pacientes

Mejora en resultados clínicos: Aumento de tasas de supervivencia y remisión.

Calidad de vida: Reducción de reacciones adversas. Mayor comodidad con tratamientos orales.

Opciones terapéuticas ampliadas: Nuevas alternativas para cánceres refractarios a tratamientos convencionales.

¿Que podemos hacer los profesionales?

1

Participación en investigación

Proponer y colaborar en proyectos de investigación. Ejemplo: oncólogos participantes de estudios multicéntricos internacionales (enrolando pacientes locales).

2

Educación continua

Asistir a eventos científicos, participar en programas de actualización clínica y de habilidades de investigación.

3

Colaboración interdisciplinaria

Establecer redes de multidisciplinarias, fomentar espacios de Interacción con investigadores básicos, oncólogos clínicos, farmacólogos ,economistas de la salud, entre otros.

Conclusiones

- ✓ La investigación farmacológica es esencial para el avance de la práctica clínica en oncología, impulsando nuevas opciones terapéuticas.
- ✓ La cooperación entre profesionales de la salud es crucial para el éxito de la investigación oncológica.
- ✓ Generar evidencia local es vital para validar los hallazgos clínicos y asegurar la efectividad de nuevas terapias en nuestra población.
- ✓ Los fármacos inmunoconjugados, los inhibidores específicos de cinasas y las terapias avanzadas, como la génica serán fundamentales para tratar malignidades refractarias y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Referencias

1. Barrios, Enrique. "El cáncer es un desafío de crecientes proporciones en la región: ¿disponemos de información de calidad para enfrentarlo?." *Colombia Médica* 53.1 (2022).
2. Ravnán, Marcus C., and Mazen S. Matalka. "Vemurafenib in patients with BRAF V600E mutation-positive advanced melanoma." *Clinical therapeutics* 34.7 (2012): 1474-1486.
3. Cortés, Javier, et al. "Trastuzumab deruxtecan versus trastuzumab emtansine for breast cancer." *New England Journal of Medicine* 386.12 (2022): 1143-1154.
4. Lee, Arnold. "Sotorasib: a review in KRAS G12C mutation-positive non-small cell lung cancer." *Targeted oncology* 17.6 (2022): 727-733.
5. Handy, Catherine E., and Emmanuel S. Antonarakis. "Sipuleucel-T for the treatment of prostate cancer: novel insights and future directions." *Future oncology* 14.10 (2017): 907-917.